

О. Л. Апфельханс, П. М. Матюшенко

ЗМІНИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ЩУРІВ В ТЕСТІ «ВІДКРИТЕ ПОЛЕ» ПРИ ХРОНІЧНОМУ НЕПЕРЕДБАЧУВАНОМУ СТРЕСІ ПРИ МОДУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ МОНОАМІНЕРГІЧНИХ НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ СИСТЕМ

Одеський національний медичний університет

Authors' information

Апфельханс О.Л. <https://orcid.org/0000-0003-4001-5242>

Матюшенко П.М. <https://orcid.org/0000-0002-5792-5624>

Summary. Appelhans O. L., Mathyshenko P. M. **CHANGES OF RATS MOTOR ACTIVITY IN THE “OPEN FIELD” TEST IN CONDITIONS OF CHRONIC UNPREDICTABLE STRESS WITH MONOAMINERGIC NEUROTRANSMITTER SYSTEMS ACTIVITY MODULATION.** - *Odessa National Medical University*; e-mail: mfn@ukr.ne. The human body is constantly exposed to stress factors of different etiologies, which significantly overloads the stress-providing functional activity and limits the stress-limiting functional activity. Stress chronization together with organism chronic excessive stimulation stress factors should form a certain internal response. Motor activity dysfunctions are characteristic for stressful situations. The purpose of the work was to investigate the influence of serotonergic, dopaminergic and adrenergic neurotransmitter systems functional activity modulation on the rats' motor activity expression in the “open field” test in conditions of chronic unpredictable stress. The experiments were performed in chronic conditions on a model of chronic unpredictable stress. Before the chronic unpredictable stress modelling in rats, the activity of the serotonergic, dopaminergic and noradrenergic neurotransmitter systems was activated and inhibited using the pharmacological drugs, after which the animal's motor activity was studied in the “open field” test throughout 21 days. It has been proven that chronic unpredictable stress contributes to both vertical and horizontal locomotor activity decrease in rats. Horizontal and vertical motor activity restoration in stressed rats occurs after both serotonergic and dopaminergic neurotransmitter systems activation. The registered changes in the motor activity of rats in conditions of chronic unpredictable stress were recorded on the 21st day of the trial. The authors consider the obtained data to be an experimental background of the need to take into account neurotransmitter changes when developing complex pathogenetic therapy for stress-related movement disorders.

Key words: chronic unpredictable stress, motor activity, serotonergic system, dopaminergic system, noradrenergic system, monoaminergic neurotransmitter systems, pathophysiological mechanisms

Реферат. Апфельханс О. Л., Матюшенко П. М. **ЗМІНИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ЩУРІВ В ТЕСТІ «ВІДКРИТЕ ПОЛЕ» ПРИ ХРОНІЧНОМУ НЕПЕРЕДБАЧУВАНОМУ СТРЕСІ ПРИ МОДУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ МОНОАМІНЕРГІЧНИХ НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ СИСТЕМ** Вплив на організм людини різних за етіологією стресових чинників відбувається постійно, що суттєво навантажує функціональну активність стрес-забезпечуючих систем організму та обмежує функціональну активність стрес-лімітуючих систем. Хронізація стресового процесу та хронічне надмірне збудження організму стресовими чинниками має сформувати в ньому будь-яку реакцію у відповідь. Порушення моторної активності є характерним для стресових ситуацій. Метою роботи було дослідження впливу модуляції функціональної активності серотонінергічної,

дофамінергічної та адренергічної нейромедіаторних систем на вираженість моторної активності щурів в тесті «відкрите поле» за умов хронічного непередбачуваного стресу. Дослиди проведені за умов хронічного експерименту на моделі хронічного непередбачуваного стресу. До початку відтворення хронічного непередбачуваного стресу у щурів введенням фармакологічних сполук досягали активації та пригнічення активності серотонінергічної, дофамінергічної та норадренергічної нейромедіаторних систем, після чого протягом 21 доби досліджували моторну активність тварин в тесті «відкрите поле». Доведено, що хронічний непередбачуваний стрес спричиняє в щурів зменшення показників вертикальної та горизонтальної локомоторної активності. Відновлення показників горизонтальної та вертикальної моторної активності стресованих щурів відбувається після активації серотонінергічної та дофамінергічної нейромедіаторних систем. Відзначені зміни рухової активності щурів за умов хронічного непередбачуваного стресу були зареєстровані на 21-й добі досліду. Автори вважають отримані дані експериментальним підґрунтям, яке слід враховувати при намаганні розробки комплексної патогенетичної терапії стресових рухових порушень.

Ключові слова: хронічний непередбачуваний стрес, моторна активність, серотонінергічна система, дофамінергічна система, норадренергічна система, моноамінергічні нейромедіаторні системи, патофізіологічні механізми

Вплив на організм людини різних за етіологією стресових чинників відбувається постійно, що суттєво навантажує функціональну активність так званих функціональних стрес-забезпечуючих систем організму та обмежує функціональну активність стрес-лімітуючих систем [1-3]. Одними із визначальних особливостей стрес-обумовлених ситуацій, які складаються теперішнім часом, є їх первісна надпорогова інтенсивність та хронічний перебіг [4, 5]. Тобто вже з перших хвилин впливу на біологічний організм стресового чинника відбувається виражена перебудова нейро-гуморальної активності для оперативної відповіді на альтеруюче подразнення [6, 7].

В цьому аспекті нас зацікавили дві основні боки проблеми, яка розглядається. З одного боку, хронізація стресового процесу та хронічне надмірне збудження організму стресовими чинниками має сформувати в організмі будь-яку реакцію у відповідь. І частіше за все такими реакціями є емоційні і, що є негативним за умов хронічного стресу, це формування депресивного типу поведінки [8]. При цьому ми розуміємо складнощі експериментального відтворення подібного фізіологічного стану, якому за фундаментальними визначеннями вже притаманні всі властивості патологічного стану. Тому для адекватного експериментального дослідження нейропатологічних механізмів хронічного стресу обрали модель хронічного непередбачуваного стресу, яка дозволяє відтворити саме депресивний різновид поведінкових реакцій тварин за вказаних умов.

З іншого боку, простежуючи емоційний характер відповіді організму на тривалий за часом вплив надмірних за інтенсивністю стресових чинників, ми припускаємо наявність певних змін в утвореннях лімбічної системи мозку, яка детермінує емоційний фон організму [4, 9]. В цьому плані, знову ж таки за фундаментальними уявленнями, ми припускаємо обов'язкову наявність змін активності моноамінергічних нейромедіаторних систем за умов хронічного непередбачуваного стресу [4, 10].

І останнє, що стало передпоилкою для проведення наших досліджень, - це типове та характерне для стресових ситуацій порушення моторної активності, визначення якої традиційно відбувається за допомогою тесту «відкрите поле» [6]. В цьому плані цікавим є взаємообтяжуючий характер перспективних досліджень, оскільки сам по собі тест «відкрите поле» є достатнім стресовим чинником для тварин, зважаючи на наданий незнайомий відкритий простір, і в нашому методологічному підході вже застосовуються тварини з хронічним непередбачуваним стресом. При подібній організації досліджень ми вважаємо ймовірним отримання уявлень стосовно патогенетичній значущості моноамінергічних нейромедіаторних систем у формуванні моторних дисфункцій за умов хронічного непередбачуваного стресу, що до сих пір досліджено недостатньо.

Метою роботи є дослідження впливу модуляції функціональної активності серотонінергічної, дофамінергічної та адренергічної нейромедіаторних систем на

вираженість моторної активності щурів в тесті «відкрите поле» за умов хронічного непередбачуваного стресу.

Матеріали і методи дослідження

Експериментальні дослідження проведені на 125 статевозрілих білих щурах-самцях, що утримувалися на стандартній дієті виварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводилися відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Для активації та пригнічення активності серотонінергічної нейромедіаторної системи (НС) застосовували L-триптофан (L-T; в/очер; 100 мг/кг, протягом 14 діб) та парахлорфеніланін (ПХФ; в/очер; 300 мг/кг, протягом 3 діб), відповідно. Для активації та пригнічення активності дофамінергічної НС вводили депренил (ДП; в/очер; 3 мг/кг, протягом 14 діб) та галоперидол (ГПР; в/очер; 2.5 мг/кг, протягом 3 діб), відповідно. Людиомил (ЛД; в/очер; 20 мг/кг, протягом 14 діб) та α -метил-паратирозин (МП; в/очер; 80 мг/кг, протягом 3 діб) вводили для активації та пригнічення активності норадренергічної НС [11].

Виділяли наступні групи щурів, до кожної з яких надходили по 9 тварин: 1 – контроль; 2 – щури із ХНС; 3 - L-T + NaCl; 4 - L-T + ХНС; 5 – ПХФ+ NaCl; 6 – ПХФ + ХНС; 7 – ДП + NaCl; 8 – ДП + ХНС; 9 – ГПР + NaCl; 10 - ГПР + ХНС; 11 – ЛД + NaCl; 12 - ЛД + ХНС; 13 – МПТ + NaCl; 14 – МПТ + ХНС.

Після активації/пригнічення активності НС у щурів відтворювали хронічний непередбачуваний стрес (ХНС) за загальноприйнятою методикою протягом 4 тижнів, змінюючи вид стресорного впливу та час його нанесення [12]. Стресорні подразники наносили щурам один раз на добу в різні інтервали часу від 08.00 до 18.00. Особливістю моделі є непередбачуваний характер нанесення стресового впливу протягом 7 діб. На 1-й добі тварин розташовували на підведеному обмеженому сухому майданчику (20×30 см), який містили в центра басейну з холодною водою $T=8-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ протягом 1 год. На 2-й добі тварин іммобілізували в плексігласовому пеналі протягом 1 год. На 3-й добі щурів протягом 5 хв підвішували за шийну складку. На 4-й добі тварин протягом 1 год розташовували клітині з підлогою, залитою холодною водою $T=8-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. На 5-й добі - депривація їжі та води (на 12 год, з вечора до ранку). На 6-й добі тварин містили в клітині, яку нахилили під кутом 45° (на 12 год, з вечора до ранку). На 7-й добі щурів не піддавали стресовому впливу.

Через 1 добу, а також через 7, 14 і 21 доби по закінченню відтворення ХНС в щурів досліджували моторну активність у тесті «відкритого поля», визначаючи кількість пересічених квадратів, утримань вертикальних стійок та зазирань в отвори у підлозі [11].

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію АНОВА та непараметричного критерію Крушквал-Валіс). Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p<0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Формування ХНС супроводжувалося вираженою редукцією моторної активності щурів в тесті «відкрите поле» (табл. 1). За таких умов в 2.25 рази зменшувалися показники горизонтальної моторної активності, а також суттєво зменшувалися досліджувані показники вертикальної моторної активності (в усіх випадках $P<0.001$).

Досліджувані показники кількості перетнутих квадратів, а також вертикальних стійок і зазирань до отворів «відкритого поля» у стресованих щурів за умов активації або пригнічення активності серотонінергічної, дофамінергічної та адренергічної НС, не розрізнялися суттєво при порівнянні з аналогічними показниками у стресованих щурів ($p>0.05$).

Аналогічну ситуацію з моторикою стресованих щурів ми реєстрували на 67-й та на 14-й добах досліду, яка характеризувалася вираженою гіполокомоторною активністю за досліджуваними показниками. Модуляція активності моноамінергічних НС також не вплинула на зміну моторної активності стресованих щурів в тесті «відкрите поле» ($p>0.05$).

Зміни моторної активності щурів з хронічним непередбачуваним стресом в тесті «відкрите поле» за умов модуляції функціональної активності серотонінергічної, дофамінергічної та адренергічної нейромедіаторних систем

Групи тварин	Досліджувані показники моторної активності в тесті «відкрите поле» (M±m)		
	Кількість пересічених квадратів	Кількість вертикальних стійок	Кількість зазирань в отвори у підлозі
1 доба після відтворення ХНС			
Контроль, n=7	21.6±1.9	6.7±0.6	2.17±0.16
ХНС, n=9	9.6±0.9***	2.1±0.2***	0.55±0.05***
L-T + ХНС, n=9	11.1±1.1**	2.2±0.2***	0.58±0.06***
ПХФ + ХНС, n=9	8.9±0.9***	1.7±0.2***	0.52±0.05***
ДП + ХНС, n=9	10.4±1.1***	1.8±0.2***	0.48±0.05***
ГПР + ХНС, n=9	10.9±1.1**	2.9±0.2***	0.53±0.05***
ЛД + ХНС, n=9	9.3±0.8***	2.3±0.2***	0.51±0.05***
МП + ХНС, n=9	8.7±0.8***	1.6±0.2***	0.46±0.05***
7 доба після відтворення ХНС			
Контроль, n=7	21.6±1.9	6.7±0.6	2.17±0.16
ХНС, n=9	9.8±1.1***	2.4±0.3**	0.50±0.05***
L-T + ХНС, n=9	7.5±0.6***	1.4±0.2***	0.45±0.04***
ПХФ + ХНС, n=9	9.6±0.9***	2.5±0.4***	0.44±0.05***
ДП + ХНС, n=9	8.0±0.6***	1.4±0.2***	0.45±0.04***
ГПР + ХНС, n=9	9.5±0.7***	1.3±0.2***	0.50±0.04***
ЛД + ХНС, n=9	8.6±0.6***	1.5±0.3***	0.55±0.04**
МП + ХНС, n=9	9.3±0.9***	1.8±0.3**	0.48±0.05***
14 доба після відтворення ХНС			
Контроль, n=7	22.8±1.9	5.9±0.6	2.04±0.17
ХНС, n=9	8.7±0.8***	1.7±0.2***	0.48±0.05***
L-T + ХНС, n=9	10.2±0.9**	1.5±0.2***	0.44±0.04***
ПХФ + ХНС, n=9	8.6±0.8***	1.8±0.2***	0.43±0.04***
ДП + ХНС, n=9	9.8±0.9***	1.6±0.2***	0.47±0.05***
ГПР + ХНС, n=9	10.2±1.1**	1.7±0.2***	0.46±0.05***
ЛД + ХНС, n=9	8.9±0.9***	1.4±0.2***	0.43±0.05***
МП + ХНС, n=9	9.2±0.9***	1.3±0.1***	0.51±0.05***
21 доба після відтворення ХНС			
Контроль, n=7	20.8±1.9	5.1±0.5	2.04±0.17
ХНС, n=9	9.8±0.9**	1.2±0.2***	0.43±0.04***
L-T + ХНС, n=9	15.8±1.3#	2.2±0.2** #	0.73±0.07** #
ПХФ + ХНС, n=9	9.3±0.9**	1.4±0.2***	0.38±0.04***
ДП + ХНС, n=9	15.3±1.3#	2.1±0.2** #	0.69±0.06** #
ГПР + ХНС, n=9	9.4±0.9**	1.6±0.2***	0.42±0.04***
ЛД + ХНС, n=9	9.7±0.9**	1.2±0.1***	0.46±0.05***
МП + ХНС, n=9	8.7±0.9***	1.7±0.2***	0.39±0.04***

Примітки: ** - $P < 0,01$ і *** - $P < 0,001$ – вірогідні розбіжності порівняно з відповідними у контрольних щурів (критерій ANOVA).

- $P < 0,05$ – вірогідні розбіжності порівняно з відповідними у щурів із ХНС (статистичний критерій Крускал-Валіс).

На 21-й добі після відтворення ХНС щури перетнули в середньому 9.8 ± 0.9 квадратів, що виявилось в 2.1 рази менше при порівнянні з контрольним показником ($p < 0.01$). Стресовані щури з активацією серотонінергічної НС перетнули в середньому 15.8 ± 1.3

квадратів, що виявилось на 61% більше при порівнянні з аналогічним показником у стресованих щурів ($p < 0.05$).

Кількість перетнутих квадратів «відкритого поля» у стресованих щурів з активацією дофамінергічної НС виявилась на 56% більше, ніж у щурів зі стресом ($p < 0.05$). Кількість перетнутих квадратів у щурів решти груп була співставною з таким показником у щурів з ХНС ($p > 0.05$).

Аналогічна ситуація склалася при дослідженні вертикальної моторної активності в тесті «відкрите поле». Досліджувані показники у стресованих щурів з активацією серотонінергічної та дофамінергічної нейромедіаторних систем виявилися суттєво більшими, ніж аналогічні показники у стресованих щурів ($p < 0.05$).

Таким чином, отримані дані свідчать про виражені зміни локомоторної активності щурів за умов ХНС. Відзначені моторні дисфункції були виявлені у вигляді знерухомленості щурів, яка характеризувалася зменшенням показників вертикальної та горизонтальної локомоторної активності. Отже, хронічний післястресовий стан тварин характеризується мінімальною кількістю перетнутих квадратів «відкритого поля», а також зроблених вертикальних стійок та зазирань до підлоги «відкритого поля».

Другий блок отриманих нами результатів дозволяє зробити певні висновки стосовно патофізіологічних механізмів моторної дисфункції щурів за умов досліджуваного патологічного стану. Можна чітко простежити виражене покращення показників горизонтальної та вертикальної моторної активності в разі активації серотонінергічної та дофамінергічної НС. При цьому у стресованих щурів з пригніченням активності зазначених НС досліджувані показники були співставні з такими у щурів з ХНС без модуляції активності моноамінергічних НС. Показники кількості перетнутих квадратів, вертикальних стійок і зазирань до отворів «відкритого поля» у стресованих щурів після модуляції активності адренергічної НС виявилися тотожними з аналогічними показниками у стресованих щурів. І останній висновок в цьому блоці отриманих результатів: відзначені вище суттєві локомоторні зміни у щурів з ХНС та модуляцією активності серотонінергічної та дофамінергічної НС при ретельній статистичній обробці були відзначені на 21-й добі дослідіу.

При обговоренні отриманих даних увагу звернемо на таке. Дійсно, за умов стресу різної етіології та генезу доведено знерухомлення людини та тварин [11, 13], що принаймні пояснюється активацією стрес-реалізуючих систем в біологічному організмі [3], вираженим енергетичним дефіцитом [4] та формуванням зовсім іншої домінанти, яка спрямована на пошук шляхів уникнення від дії стресового чинника [4, 6, 9]. За умов відтвореної моделі ХНС зареєстрована гіполокомоторна активність була прогнозованою за фундаментальними уявленнями, оскільки в за вказаних умов до відзначених вище механізмів формування стресового стану додається принаймні ще й гуморальне виснаження [14].

Відштовхуючись від останнього, принциповим результатом вважаємо доведення опосередкування серотонінергічною та дофамінергічною НС моторних порушень при ХНС. Зрозуміло також індиферентну роль норадренергічної НС у формуванні стресової знерухомленості. Для пояснення цієї частини отриманих результатів нагадаємо опосередкування моноамінергічними НС емоційної поведінки, яка детермінується лімбічної системою мозку [13, 14]. Відтворений нами стан ХНС корелює з нестабільним емоційним фоном [15, 16]. Ми сподіваємося, що подальші дослідження дозволять зробити більш детальні висновки стосовно залучення окремих моноамінергічних НС в опосередкування стрес-спричинених змін в організмі, проте, відновлення моторики стресованих щурів внаслідок активації серотонінергічної та дофамінергічної НС можемо пояснити визначною роллю цих НС в м'язовій активності [17, 18].

Резюмуючи, відзначимо, що вважаємо отримані дані в якості експериментального підґрунтя, яке слід враховувати при намаганні розробки комплексної патогенетичної терапії стресових рухових порушень з точки зору ймовірної активації серотонінергічної та дофамінергічної нейротрансмісії в динаміці післястресового стану.

Висновки

1. Хронічний непередбачуваний стрес індукує в щурів виражені зміни локомоторної активності. Стрес-спричинені моторні дисфункції характеризувалися зменшенням

показників вертикальної та горизонтальної локомоторної активності.

2. Хронічний післястресовий стан тварин характеризується мінімальною кількістю перетнутих квадратів «відкритого поля», а також зроблених вертикальних стійок та зазирань до підлоги «відкритого поля»

3. Відновлення показників горизонтальної та вертикальної моторної активності стресованих щурів відбувається після активації серотонінергічної та дофамінергічної нейромедіаторних систем. Відзначені зміни рухової активності щурів за умов хронічного непередбачуваного стресу були зареєстровані на 21-й добі досліді.

4. Отримані дані вважаємо експериментальним підґрунтям, яке слід враховувати при намаганні розробки комплексної патогенетичної терапії стресових рухових порушень з точки зору ймовірної активації серотонінергічної та дофамінергічної нейротрансмісії в динаміці післястресового стану.

References/Література

1. Gibson OR, Taylor L, Watt PW, Maxwell NS. Cross-Adaptation: Heat and Cold Adaptation to Improve Physiological and Cellular Responses to Hypoxia. *Sports Med.* 2017; 47(9): 1751–1768.

2. Malgoyre A, Siracusa J, Tardo-Dino P-E, Garcia-Vicencio S, Koulmann N, Charlot K. A basal heat stress test to detect military operational readiness after a 14-day operational heat acclimatization period. *Temperature (Austin)* 2020; 7(3): 277–289.

3. Воробьева Т.М. Системно-биологические аспекты исследования стресса. Стресс и адаптация. Кишинев: Штиинца, 1978: 17. (In Russian). [Vorobyova T.M. *Systemic biological aspects of stress research. Stress and adaptation. Chisinau: Shtiintsa, 1978: 17*]

4. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology.* Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.

5. Shandra AA, Godlevsky LS, Vastyanov RS. Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. *Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy.* Ed. by Feng Ru Tang. Singapore : Research Signpost, 2009. 99-120.

6. Вастьянов Р.С., Стоянов А.Н., Бакуменко И.К. Системная патологическая дезинтеграция при хронической ишемии мозга. Экспериментально-клинические аспекты. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015: 169. (In Russian). [Vastyanov R.S., Stoyanov A.N., Bakumenko I.K. *Systemic pathological disintegration in chronic cerebral ischemia. Experimental and clinical aspects.* Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015: 169].

7. Woo E, Sansing LH, Arnsten AFT, Datta D. Chronic Stress Weakens Connectivity in the Prefrontal Cortex: Architectural and Molecular Changes. *Chronic Stress (Thousand Oaks)* 2021; 5: 24705470211029254. Doi: 10.1177/24705470211029254

8. Sliwinski MJ, Freed S, Scott SB, Pasquini G, Smyth JM. Does Chronic Stress Moderate Age Differences in Emotional Well-Being? Testing Predictions of Strength and Vulnerability Integration. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci.* 2021; 76(6): 1104–1113.

9. Jankord R, Herman JP. Limbic regulation of hypothalamo-pituitary-adrenocortical function during acute and chronic stress. *Ann N Y Acad Sci.* 2008; 1148: 64–73. doi: 10.1196/annals.1410.012

10. Banwinkler M, Theis H, Prange S, van Eimeren T. Imaging the Limbic System in Parkinson's Disease—A Review of Limbic Pathology and Clinical Symptoms. *Brain Sci.* 2022; 12(9): 1248. Doi: 10.3390/brainsci12091248

11. Стоянов О.М., Пулик О.Р., Вастьянов Р.С. Патогенетичне значення центральної моноамінергічної нейропередачі в механізмах розвитку моторних дисфункцій та неврологічного дефіциту після легкої черепно-мозкової травми. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». 2015; 1(51): 100-107. (In Ukrainian). [Stoyanov O.M., Pulyk O.R., Vastyanov R.S. *Pathogenetic significance of central monoaminergic neurotransmission in the mechanisms of development of motor dysfunctions and neurological deficits after mild traumatic brain injury. Scientific Bulletin of Uzhgorod University, "Medicine" series.* 2015; 1(51): 100-107].

12. Papp M, Willner P, Muscat R. An animal model of anhedonia: attenuation of sucrose consumption and place preference conditioning by chronic unpredictable mild stress. *Psychopharmacology*. 1991;104(2):255-259.
13. Schaffer J, Fogelman N., Seo D, Sinha R. Chronic pain, chronic stress and substance use: overlapping mechanisms and implications. *Front Pain Res (Lausanne)* 2023; 4: 1145934. Doi: 10.3389/fpain.2023.1145934
14. Seo D, Rabinowitz AG, Douglas RJ, Sinha R. Limbic response to stress linking life trauma and hypothalamus-pituitary-adrenal axis function. *Psychoneuroendocrinology*. 2019; 99: 38–46.
15. Fang X, Jiang S, Wang J, Bai Yu, Kim CS, Blake D. et al. Chronic unpredictable stress induces depression-related behaviors by suppressing AgRP neuron activity. *Mol Psychiatry*. 2021; 26(6): 2299–2315
16. McEwen BS. *Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress*. Chronic Stress (Thousand Oaks) 2017; 1: 2470547017692328. Doi: 10.1177/2470547017692328
17. Kavanagh JJ, Taylor JL. Voluntary activation of muscle in humans: does serotonergic neuromodulation matter? *J Physiol*. 2022; 600(16): 3657–3670.
18. Zoetmulder M, Nikolic M, Biernat H, Korbo L, Friberg L, Jennum P. Increased Motor Activity During REM Sleep Is Linked with Dopamine Function in Idiopathic REM Sleep Behavior Disorder and Parkinson Disease. *J Clin Sleep Med*. 2016; 12(6): 895–903.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Аппельханс О.Л.), методологія (Аппельханс О.Л.), формальний аналіз (Матюшенко П.М.), керування даних (Аппельханс О.Л.), формування висновків (Аппельханс О.Л., Матюшенко П.М.), написання статті (Матюшенко П.М.). Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 23.01.2024 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування